

أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن المعلوماتي لدى طلاب الجامعات: دراسة تحليلية وصفية على طلاب جامعة الملك فيصل بتشاد

The Impact of Social Media on Information Security among University Students: A Descriptive Analytical Study on King Faisal University Students in Chad

BECHIR MAHAMAT AHMAT MARKHOUS

HASSAN ABDOULAYE ABAKAR

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن المعلوماتي لدى طلاب جامعة الملك فيصل بتشاد، من خلال دراسة أنماط الاستخدام، ومستوى الوعي بالأمن السيبراني، والعوامل السلوكية المرتبطة بالتعرض للتهديدات الإلكترونية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة إلكترونية مكونة من عدة محاور شملت الاستخدام الرقمي، والوعي الأمني، والسلوكيات الوقائية، والتعرض للمخاطر السيبرانية، وتم تطبيقها على عينة بلغت (283) طالباً وطالبة.

أظهرت النتائج أن تطبيق WhatsApp يمثل المنصة الأكثر استخداماً بنسبة بلغت (59.4%)، كما تبين أن (14.1%) من أفراد العينة تعرضوا لاختراق حساباتهم الإلكترونية سابقاً. وكشفت الدراسة عن مستوى مرتفع نسبياً من الوعي بالأمن المعلوماتي بمتوسط حسابي بلغ (4.07 من 5)، في حين أوضحت النتائج أن (65.7%) من الطلاب لم يتلقوا أي تدريب رسمي في الأمن السيبراني.

وأظهرت الاختبارات الإحصائية عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كثافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعرض للاختراقات الإلكترونية، بينما وجدت علاقة ذات دلالة إحصائية بين الضغط على الروابط المشبوهة والتعرض للاختراق ($p = 0.0017$)، مما يشير إلى أن السلوك الرقمي غير الآمن يمثل عاملاً أكثر تأثيراً من مدة الاستخدام في زيادة المخاطر السيبرانية.

وتتمثل الإضافة العلمية للدراسة في إبراز البعد السلوكي للمخاطر السيبرانية داخل البيئة الجامعية التشادية، وهي من الموضوعات التي ما تزال محدودة في الأدبيات الأكاديمية الإفريقية.

الكلمات المفتاحية: وسائل التواصل الاجتماعي، الأمن المعلوماتي، الأمن السيبراني، التصيد الاحتيالي، الوعي الأمني، السلوك الرقمي، تشاد.

Abstract

This study investigates the impact of social media usage on information security among students at King Faisal University in Chad. The study examines usage patterns, cybersecurity awareness, and behavioral factors associated with exposure to cyber threats. A descriptive analytical approach was adopted using an electronic questionnaire distributed to 283 students.

The findings revealed that WhatsApp was the most widely used platform (59.4%), while 14.1% of respondents reported previous account compromise incidents. The study also found a relatively high level of cybersecurity awareness, with an overall mean score of 4.07 out of 5. However, 65.7% of participants had never received formal cybersecurity training.

Statistical analyses showed no significant relationship between the intensity of social media usage and exposure to cyberattacks. In contrast, a statistically significant relationship was found between clicking suspicious links and exposure to account compromise ($p = 0.0017$), indicating that unsafe digital behavior plays a more critical role in cybersecurity risks than usage duration itself.

The study contributes to cybersecurity research in the Chadian academic context by highlighting the behavioral dimension of cyber risk exposure among university students.

Keywords: Social Media, Information Security, Cybersecurity, Security Awareness, Phishing, Digital Behavior, Chad.

1. المقدمة

أحدث التطور التقني والتكنولوجي في العقود الأخيرة نقلة نوعية وثورة حقيقية في عالم الاتصال والتواصل [1] وأدى التوسع الكبير في استخدام ثورة المعلومات والأجهزة الدقيقة المرتبطة بها، لتغيير العديد من المفاهيم المتعلقة بالدولة والسيادة والأمن [2]، وينمو استخدام الإنترنت في القارة الإفريقية بمعدل يفوق المتوسط العالمي بمرتين، رغم أن نسبة الانتشار – أي نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت – تختلف بشكل واسع بين الدول، حيث تصل إلى مستويات شبه شاملة (92%) في المغرب، بينما تقل عن 15% في بوروندي وتشاد [3].

ونتيجة عن التطور التكنولوجي الهائل العديد من الآثار السلبية والتهديدات الناتجة عن استخدام البشر لشبكات الإنترنت بما تشمله من مواقع وتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها [4]. وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر في إحداث انقلاب في أسلوب التواصل السياسي والموروث الثقافي والاجتماعي والفكري لدى الشعوب [5]، كما اثبتت مواقع التواصل الاجتماعي أنها وسيلة ناجحة لخدمة أهداف الجماعات الإرهابية وكل أشكال الجرائم الجنائية والمالية [6]، ويشير تقييم الإنترنت للتهديدات السيبرانية في إفريقيا إلى تزايد سريع في الجرائم الإلكترونية، خصوصاً هجمات برامج الفدية، والابتزاز الرقمي، وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت [3]. بناءً على ما سبق، فإن الأمر يستلزم إعادة النظر في دور مؤسسات التعليم المستمر في تنمية وعي طلابها [7].

ورغم تزايد الدراسات المتعلقة بالأمن السيبراني عالمياً، إلا أن البيئة الجامعية التشادية لا تزال تعاني من نقص واضح في الدراسات الميدانية التي تربط بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسلوك الأمني الرقمي لدى الطلاب. ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتحليل أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن المعلوماتي لدى طلاب جامعة الملك فيصل بتشاد، مع التركيز على العلاقة بين السلوك الرقمي والتهديدات السيبرانية.

2. الدراسات السابقة

اهتمت العديد من الدراسات الحديثة بتحليل العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والأمن السيبراني داخل البيئة الجامعية، حيث ركزت أغلبها على مستوى الوعي الأمني، والسلوك الرقمي، والتعرض للهجمات الإلكترونية.

فقد أوضح محمد أ. القحطاني أن التدريب والتوعية الأمنية يسهمان بصورة مباشرة في رفع مستوى الوعي السيبراني لدى طلاب الجامعات وتقليل المخاطر الإلكترونية [8]. كما أظهرت دراسة هيراك جيوتي هازريكا ارتفاع معدلات التعرض للتصيد الاحتيالي وسرقة الحسابات بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين [9].

وأشار انديرسون كيفن قينهير إلى أن بعض السلوكيات الرقمية غير الآمنة، مثل الضغط على الروابط غير الموثوقة وإعادة استخدام كلمات المرور، ترتبط بزيادة احتمالية التعرض للاختراقات الإلكترونية [10]. كما توصلت دراسة روزابلي وآخرين إلى أن المعرفة النظرية وحدها لا تكفي للحماية من التهديدات السيبرانية دون وجود التزام فعلي بالممارسات الوقائية [11].

وفي السياق الإفريقي، كشفت دراسة قولياث وآخرين عن وجود فجوة واضحة بين الوعي السيبراني النظري والسلوك الأمني الفعلي لدى طلاب التعليم العالي، حيث امتلك العديد من الطلاب معرفة بالمخاطر الإلكترونية دون تطبيق فعلي للممارسات الأمنية [12].

أما في البيئة التشادية، فقد تناولت دراسة حسن عبد الله أبكر تحليل أمان الشبكات الجامعية باستخدام أدوات الاختبار الأمني، وأظهرت وجود ثغرات تقنية وسلوكيات استخدام غير آمنة داخل البيئة الجامعية، إلا أنها ركزت بصورة أساسية على الجوانب التقنية للشبكات، بينما تركزت الدراسة الحالية على البعد السلوكي والتوعوي المرتبط باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتمثل الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها في محدودية الدراسات الميدانية التي تربط بين السلوك الرقمي لطلاب الجامعات في تشاد والتعرض للتهديدات السيبرانية المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي [13].

3. منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأمن المعلوماتي لدى طلاب جامعة الملك فيصل بتشاد.

3.1 أداة الدراسة

تم تصميم استبانة إلكترونية مكونة من أربعة محاور رئيسية:

1. البيانات الديموغرافية.
 2. أنماط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
 3. مستوى الوعي بالأمن السيبراني.
 4. السلوكيات الرقمية والتعرض للمخاطر الإلكترونية.
- واعتمدت الدراسة على مقياس ليكرت الخماسي لقياس مستوى الوعي والممارسات الأمنية.

3.2 عينة الدراسة

بلغ حجم العينة (283) طالباً وطالبة من مختلف التخصصات والمستويات الدراسية بجامعة الملك فيصل بتشاد خلال العام الجامعي 2025-2026.

وأظهرت البيانات أن الفئة العمرية (20-25 سنة) شكلت النسبة الأكبر من المشاركين بنسبة (69.3%)، كما بلغت نسبة الإناث (62.9%) من إجمالي العينة.

3.3 أدوات التحليل الإحصائي

تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية، حيث استخدمت:

- المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.
- اختبار مربع كاي (Chi-Square) .
- تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بوصفه مؤشراً إضافياً لدراسة اتجاه العلاقة بين المتغيرات بعد تحويلها إلى قيم رقمية.

وذلك لدراسة العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومستوى التعرض للتهديدات السيبرانية.

4. نتائج الدراسة وتحليلها

4.1 أنماط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

أظهرت النتائج أن تطبيق WhatsApp جاء في المرتبة الأولى كأكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداماً بنسبة بلغت (59.4%)، يليه Facebook بنسبة (19.1%)، ثم TikTok بنسبة (11%) .

أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداماً

الشكل 1 توزيع أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداماً بين طلاب جامعة الملك فيصل بتشاد

وتعكس هذه النتائج الانتشار الكبير لتطبيقات المراسلة الفورية داخل البيئة الجامعية التشادية، واعتماد الطلاب عليها في التواصل الأكاديمي والاجتماعي.

4.2 التعرض للمخاطر السيبرانية

بينت النتائج أن (14.1%) من الطلاب تعرضوا لاختراق حساباتهم الإلكترونية سابقاً، وهي نسبة تشير إلى وجود مخاطر سيبرانية فعلية داخل المجتمع الجامعي.

نسبة تعرض الطلاب لاختراق الحسابات

الشكل 2 نسبة الطلاب الذين تعرضوا لاختراق حساباتهم الإلكترونية

كما أوضحت النتائج أن (65.7%) من المشاركين لم يتلقوا أي تدريب رسمي في الأمن السيبراني، مما يدل على وجود فجوة واضحة بين الاستخدام الرقمي والتأهيل الأمني.

4.3 مستوى الوعي بالأمن المعلوماتي

بلغ المتوسط الحسابي العام لمحور الوعي بالأمن المعلوماتي (4.07 من 5)، وهو ما يشير إلى مستوى مرتفع نسبياً من الوعي السيبراني لدى الطلاب.

وجاءت أعلى العبارات في الاستبانة مرتبطة بالحاجة إلى تنظيم برامج توعية بالأمن السيبراني داخل الجامعة، بمتوسط بلغ (4.47)، مما يعكس إدراكاً واضحاً لدى الطلاب لأهمية التوعية الأمنية.

في المقابل، سجلت العبارة المتعلقة بالقدرة على التمييز بين الروابط الآمنة والمشبوهة أقل متوسط حسابي (3.71)، وهو ما يشير إلى استمرار وجود نقاط ضعف مرتبطة بالسلوك الرقمي العملي.

متوسطات عبارات الوعي بالأمن المعلوماتي

الشكل 3 المتوسطات الحسابية لمحور الوعي بالأمن السيبراني لدى أفراد العينة

5. اختبار الفرضيات

5.1 الفرضية الأولى

أظهرت النتائج عدم دعم الفرضية الأولى، حيث لم توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كثافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعرض للاختراقات الإلكترونية ($p = 0.407$) .

كما أظهر معامل ارتباط بيرسون وجود ارتباط ضعيف جداً وغير دال إحصائياً بين المتغيرين ($r = 0.012$) .

وتشير هذه النتيجة إلى أن كثافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل بالضرورة العامل الحاسم في التعرض للمخاطر السيبرانية.

5.2 الفرضية الثانية

أظهرت نتائج اختبار مربع كاي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الضغط على الروابط المشبوهة والتعرض للاختراقات الإلكترونية، حيث بلغت قيمة الدلالة الإحصائية ($p = 0.0017$) .

العلاقة بين الضغط على الروابط المشبوهة والتعرض للاختراق

الشكل 4 العلاقة بين الضغط على الروابط المشبوهة والتعرض للاختراقات الإلكترونية

وتدعم هذه النتيجة الفرضية القائلة بأن السلوكيات الرقمية غير الآمنة تمثل عاملاً رئيسياً في زيادة احتمالية التعرض للهجمات الإلكترونية.

5.3 الفرضية الثالثة

لم تظهر النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين بعض الممارسات الوقائية، مثل استخدام المصادقة الثنائية وكلمات المرور القوية، وبين التعرض السابق للاختراق داخل العينة المدروسة.

وقد يرجع ذلك إلى انخفاض عدد حالات الاختراق المسجلة، أو إلى وجود عوامل أخرى لم يتم قياسها بصورة مباشرة، مثل نوعية الهجمات ومستوى الخبرة التقنية للمستخدمين.

6. مناقشة النتائج

أظهرت الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً محورياً من البيئة الرقمية لطلاب الجامعات في تشاد، وأن المخاطر السيبرانية المرتبطة بها لا تعتمد فقط على كثافة الاستخدام، وإنما ترتبط بصورة أكبر بالسلوك الرقمي للمستخدم.

وتتسجم هذه النتيجة مع عدد من الدراسات الحديثة التي تؤكد أن العامل البشري يمثل الحلقة الأضعف في منظومة الأمن السيبراني، خصوصاً في البيئات التعليمية التي تعتمد بصورة كبيرة على التواصل الرقمي.

كما كشفت النتائج عن وجود فجوة بين مستوى الوعي النظري والممارسة الفعلية للسلوك الأمني، حيث أظهر الطلاب مستوى جيداً من الوعي بالمخاطر الإلكترونية، في مقابل استمرار بعض السلوكيات غير الآمنة، مثل الضغط على الروابط المجهولة.

وتبرز أهمية هذه النتائج في البيئة التشادية بشكل خاص، نظراً لمحدودية الدراسات التطبيقية المتعلقة بالأمن السيبراني داخل الجامعات الإفريقية.

7. خاتمة الدراسة

توصلت الدراسة إلى أن السلوك الرقمي يمثل العامل الأكثر تأثيراً في التعرض للتهديدات السيبرانية بين طلاب جامعة الملك فيصل بتشاد، مقارنة بعدد ساعات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع نسبياً من الوعي بالأمن المعلوماتي، إلا أن هذا الوعي لا ينعكس دائماً بصورة كاملة على الممارسات الرقمية الفعلية.

وتوصي الدراسة بضرورة تطوير برامج تدريبية وتوعوية عملية داخل الجامعات، تركز على تنمية مهارات اكتشاف الروابط المشبوهة، والتعامل مع محاولات التصيد الاحتيالي، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى الطلاب.

وتتمثل الإضافة العلمية للدراسة في إبراز البعد السلوكي للمخاطر السيبرانية داخل البيئة الجامعية التشادية، وهو جانب ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات التطبيقية في السياق الإفريقي.

المراجع:

- [1] S. M. Al Suwaidi و A. F. Alomosh, "استخدام الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن المجتمعي من وجهة نظر الشباب الجامعي في مجتمع الإمارات", *Al-Adab J.*, "عدد 141, ص 487-510, يونيو 2022, doi: 10.31973/aj.v1i141.1620.
- [2] س. ا. ع. الشديقات, "الأمن السيبراني وحماية البيانات والمعلومات في أقسام بلدية منشية بني حسن", *مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية*, م 5, عدد 1, ص 812-828, 2024.
- [3] J. Asunka, "Africans are increasingly online, but awareness and practice of digital safety remain low", 2026, موجود في, [مباشر على الإنترنت]. 2026. تاريخ الوصول: 21 مايو, 2026. <https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2026/02/AD1132-Africans-increasingly-online-but-digital-safety-remains-low-Afrobarometer-19feb26.pdf>
- [4] م. ف. محمد و ح. ط. أحمد, "الأمن المعلوماتي ومواجهة تهديدات البيئة الرقمية لدى الشباب الجامعي نحو رؤية مقترحة من منظور الخدمة الاجتماعية", *المجلة العربية للمعلوماتية وأمن المعلومات*, م 3, عدد 9, ص 141-156, أكتوبر 2022, doi: 10.21608/jinfo.2022.264281.
- [5] أ. محمد محمد سيد أحمد, "اتجاهات النخبة نحو تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري: دراسة ميدانية", *المجلة المصرية لبحوث الرأي العام*, م 14, عدد 1, ص 49-110, يناير 2015, doi: 10.21608/joa.2015.81675.
- [6] ر. ع. ا. منصور, "الاتجاهات الحديثة في بحوث وسائل التواصل الاجتماعي والأمن القومي", *مجلة جامعة مصر للدراسات الإنسانية*, م 3, عدد 5, ص 399-514, أغسطس 2023, doi: 10.21608/mjoms.2023.336897.2023
- [7] ع. مصطفى أحمد حسن و م. حسان سعيد حسان, "تصور مقترح لتفعيل دور مؤسسات التعليم المستمر في تنمية وعي طلابها بمخاطر حروب الجيل الحديثة", *مجلة كلية التربية أسيوط*, م 40, عدد 1.2, ص 1-84, يناير 2024, doi: 10.21608/mfes.2024.343246.
- [8] M. A. Alqahtani, "Factors affecting cybersecurity awareness among university students", *Appl. Sci.*, 2022, 2589, ص 5, عدد 12, م 5.
- [9] H. Jyoti Hazarika, "Impact of cybersecurity breaches on social media: A case study on undergraduate students", *Alex. J. Natl. Int. Libr. Inf. Issues*, 2025, 09557490251340833, ص 09557490251340833, doi: 10.1177/09557490251340833.
- [10] A. K. Gwenhure, "University students' security behavior against email phishing attacks: insights from the health belief model", *J. Cybersecurity*, م 11, عدد 1, ص tyaf034, 2025.
- [11] H. Ruzaili, N. Katuk, K. Mohd Zaini, و W. Abdullah, "Phishing awareness and preventive measures among university students: knowledge, behaviors, and victimisation perspectives", *Millenium - J. Educ. Technol. Health*, م 2, عدد 29, ص e43489, 2026, فبراير, doi: 10.29352/MILL0229.43489.
- [12] S. Goliath, P. Tsiolane, و D. Snyman, "Exploring the Cybersecurity-Resilience Gap: An Analysis of Student Attitudes and Behaviors in Higher Education", في *Information and Cyber Security*, م 2661, H. Venter, M. Eloff, J. Eloff, R. Botha, M. Loock, و U. Mushtaq, في *Communications in Computer and Information Science*, vol. 2661. , Cham: Springer Nature Switzerland, 2026, ص 185-195. doi: 10.1007/978-3-032-09660-9_19.
- [13] ح. ع. أبكر, "تحليل أمان الشبكات الجامعية باستخدام Kali Linux : دراسة تطبيقية مع مقترح Sebha Naive Bayes", *Univ. Conf. Proc.*, ص 266-274, نوفمبر 2025, doi: 10.51984/sucp.v4i3.4126.2025